

Els terratrèmols a casa nostra

Inici

Introducció

Moltes vegades podem veure notícies sobre terratrèmols i els desastres que ocasionen, potser fins i tot tu mateix has viscut algun en primera persona. Amb aquest treball aprendrem a conèixer l'escala de Richter, que és la que els mitjans de comunicació en donen per saber la seva magnitud i també coneixeràs els terratrèmols que són a prop nostre, perquè potser no ho saps, però cada dia es produeixen no gaire lluny d'aquí.

Com ho fem

- ☛ 1) Farem equips de 4 a classe.
- ☛ 2) Disposes de 5 sessions de classe per fer el treball.
- ☛ 3) Cada dia aprofitant els últims 10 minuts de classe has de fer un diari d'aprenentatge seguint les instruccions que tens a continuació. Abans de començar pensa quin en quin format el faràs.

Instruccions per al diari d'aprenentatge d'un treball en equip

Què fem

1. Has d'escriure un diari de la classe sobre el treball que feu en el grup i el que estàs aprenent.
2. Aquest diari l'ha de fer tothom i és personal.
3. Ho faràs amb la freqüència que us digui el professor/a.
4. La redacció ha de ser breu.
5. El destinatari d'aquest diari ets TU mateix/a, l'escrius per a tu, no pel professor. La seva finalitat és que puguis veure com vas millorant cada dia i el que has de fer per avançar en la matèria.

Com ho fem

Tens diverses opcions per fer el diari:

1. **Diari electrònic:** Pots emplenar-lo directament en un document de **text escrit amb ordinador**.
2. **Diari tradicional:** Pots **escriure'l a mà** i pujar al document del diari una foto amb bona qualitat i on es vegi perfectament el que hi ha escrit.
3. **Podcast:** consisteix en enregistrar un arxiu **d'àudio** amb el mòbil o ordinador i posar l'enllaç en el document del diari.
4. **Videoblog:** És l'enregistrament d'un **vídeo** amb el mòbil o ordinador posant l'enllaç o el vídeo en el document del diari.

Format del document del diari

1. Independentment del tipus de diari que facis, ha d'haver-hi un document base on es posin les entrades amb la data corresponent.
2. En cada entrada del diari, posa la data d'avui i un títol descriptiu del dia, amb l'estil **Títol 1**, per poder crear un índex.
3. El format del document, excepte el que hem dit al punt anterior, és el que vulgui, fes que sigui agradable a la vista i amb bona presentació.

Algunes qüestions que podem fer servir en el diari¹

- He contribuït al progrés del grup?
- He estat responsable amb les tasques que per acord ens assignem?
- He acabat les tasques que tenia assignades?
- Hem arribat a temps segons les pautes donades pel professor/a?
- En aquest grup per a mi ha estat difícil...
- Com puc fer perquè la tasca del meu equip sigui més eficient?
- Què és el que hem fet especialment bé com a equip de feina?
- Què és el que he de millorar?
- ...

Aquí tens un exemple del que has de fer:

¹Modificat de: [Los diarios de aprendizaje, una herramienta para reflexionar sobre el propio aprendizaje.](#)
CEDEC

Descarrega les instruccions en PDF.

👉 4) Una vegada has llegit i comprès els Conceptes previs, has de respondre els 3 apartats que tens a la secció Tasques, més endavant.

Producte final

Excepte la tasca 3.1 el producte final és obert i cada grup pot escollir un d'aquests formats:

1. Document de text en línia.
2. Presentació.
3. Vídeo on participin tots els membres de cada equip.
4. Pòster (infografia) digital.

5. Un altre (parlar amb el professor/a)

En qualsevol cas les tasques constaran de forma completa en el producte final escollit.

La escala de Richter

Charles Richter al 1970 (Domini públic)

L'escala més utilitzada pels mitjans de comunicació per mesurar la magnitud dels terratrèmols és l'escala de Richter. Aquesta escala sismològica, també coneguda com a escala de magnitud local (M_L), és una escala logarítmica arbitrària que assigna un nombre per quantificar l'energia que allibera un terratrèmol, anomenada així en honor del sismòleg nord-americà Charles Francis Richter.

Reproducció d'un sismograma. Les ones P es registren abans que les ones S: el temps transcorregut entre tots dos instants és Δt . Aquest valor i el de l'amplitud màxima (A) de les ones S li van permetre a Charles Francis Richter calcular la magnitud d'un terratrèmol. (Domini públic)

Segons la font que consultem veurem que hi ha dues fórmules que en realitat són la mateixa:

$$M = \log_{10} A + 3 \log_{10}(8\Delta t) - 2.92 \quad (1)$$

$$M = \log_{10} \left(\frac{A \cdot \Delta t^3}{1.62} \right) \quad (2)$$

on:

A = amplitud de les ones en mil·límetres, llegida directament al sismograma.

Δt = temps en segons des de l'inici de les ones "P" al de les ones "S".

M = magnitud arbitrària, però constant en terratrèmols que alliberen la mateixa quantitat d'energia.

Aquesta escala pren valors que van normalment de 0 a 10.

Sam Hocevar. *Els terratrèmols s'originen sota la superfície (hipocentre), el lloc més proper de la superfície a on es manifesten és l'epicentre.* (CC BY-SA <http://creativecommons.org/licenses/?lang=ca>)

Àudio

<https://www.youtube.com/embed/ITMahL6xPRE>

<https://www.youtube.com/embed/ITMahL6xPRE> <https://www.youtube.com/embed/ITMahL6xPRE>

1. La fórmula de Richter

1.1 Les fórmules de l'escala i els logaritmes

A la pàgina dels conceptes previs tens dues fórmules per a calcular la magnitud del terratrèmol, però les dues fórmules són en realitat la mateixa. Fes servir les propietats de les operacions amb logaritmes per obtenir la fórmula (2) a partir de la (1).

1.2 Escala logarítmica

- 1.2.1. Busca els efectes que té sobre les persones i el seu entorn des d'1 fins a 10, fent una taula semblant a aquesta:

Magnitud	Efectes	Exemple
1	Imperceptible, només el detecten els sismògrafs.	Petita explosió en un lloc de construcció
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

- 1.2.2. Una amiga de 4t d'ESO ha llegit que aquesta escala és logarítmica i vol que li expliquis que vol dir això i quines implicacions té en els terratrèmols, també et demana algun exemple.

2. El terratrèmols que ens envolten

2.1 Heu sentit mai un terratrèmol?

Potser alguna vegada algú de vosaltres ha sentit alguna vegada un terratrèmol, fins i tot petit. Escriviu què vau experimentar, els sentiments que teníeu en aquell moment, si era molt intens, la magnitud que penseu que tenia i qualsevol altre aspecte que consideris rellevant. Cada membre del grup que ha viscut algun terratrèmol escriu la seva història.

2.2 Tenim terratrèmols a prop nostre?

Fer servir l'aplicació per a mòbil de l'Institut Geogràfic Nacional, per investigar els 5 terratrèmols més propers a la nostra escola de l'última setmana. A quina distància de la nostra escola estan? Escriu també altra informació com la data, hora, magnitud, localització geogràfica, etc.

D'aquests 5, utilitza el terratrèmol amb menys magnitud com a referència i fes els càlculs per saber quantes vegades més grans són els 4 restants.

3. Un terratrèmol a la nostra escola!

3.1 Guia de terratrèmols de l'escola

Elaboreu una guia d'actuació en cas de terratrèmol a la nostra escola. Ha de tenir dues parts:

1. Aspectes a tenir en compte abans del terratrèmol: coses que s'haurien de tenir en compte en l'edifici, objectes que conté, etc.
2. Aspectes a tenir en compte durant el terratrèmol: què hem de fer.

Aquesta guia pot ser escrita en un document de text o una infografia.

3.2 Quins van ser els terratrèmols més grans que ha patit Catalunya?

Investigueu quin va ser el terratrèmol més fort a la història i també el dels últims 100 anys: magnitud, data, efectes i origen (la seva causa, si es coneix).

Avaluació

Hi ha diferents punts de control durant el desenvolupament del treball que pots veure a continuació.

1. Avaluació del diari d'aprenentatge amb la següent escala de valoració:

Escala de valoració del diari d'aprenentatge *Aplica*

	Sempre	Gairebé sempre	De vegades	Poques vegades	Mai
ESFORÇ I REGULARITAT: hi ha una reflexió per a cada dia de treball. Accepta les recomanacions del professorat respecte als diaris	(4)	(3)	(2)	(1)	(0)
METACOGNICIÓ: Les reflexions són valuoses i objectives. S'entén allò que l'alumne vol expressar i les idees són bones. S'inclouen reflexions sobre la millora del treball.	(4)	(3)	(2)	(1)	(0)
EXTENSIÓ: no és només un tràmit i s'intenta fer amb serietat i rigor	(4)	(3)	(2)	(1)	(0)
FORMAT: Està ben organitzat i és estèticament agradable. El format és consistent en tot el diari. Si ha utilitzat mitjans audiovisuals, aquests són correctes i es pot veure, sentir i entendre amb normalitat.	(4)	(3)	(2)	(1)	(0)
EXPRESSIÓ: El llenguatge emprat és apropiat per un diari d'aquestes característiques.	(4)	(3)	(2)	(1)	(0)

2. Avaluació del treball en equip:

Escala de valoració del grup de treball *Aplica*

	Sempre	Gairebé sempre	De vegades	Poques vegades	Mai
Participació i col·laboració: Tots els membres de l'equip han participat activament en les tasques proposades i han col·laborat ajudant als altres.	(4)	(3)	(2)	(1)	(0)
Distribució de les tasques: Les tasques s'han repartit de manera equitativa entre tots els membres de l'equip.	(4)	(3)	(2)	(1)	(0)
Integració entre els membres de l'equip: Durant la realització de totes les tasques, els membres de l'equip han expressat lliurement les seves opinions i punts de vista, han escoltat les opinions dels altres i han estat capaces d'arribar a un consens.	(4)	(3)	(2)	(1)	(0)
Assumpció de funcions i responsabilitats: Tots els membres de l'equip han exercit molt bé les seves funcions i han complert a la perfecció les seves responsabilitats.	(4)	(3)	(2)	(1)	(0)

3. Avaluació del treball fet pel grup:

	Sempre	Gairebé sempre	De vegades	Poques vegades	Mai
Informació del treball: La informació del treball és adequada, tant quantitativament com qualitativament (notes dels exercicis, si hi ha).	(60)	(45)	(30)	(15)	(0)
Format i aspectes formals: El format de lliurament és el que s'ha demanat, la simbologia està ben utilitzada, la presentació, ortografia i gramàtica són correctes	(30)	(22.5)	(15)	(7.5)	(0)
Fonts del treball: Se citen correctament les fonts del treball així com la procedència de les imatges	(6)	(4.5)	(3)	(1.5)	(0)
Temporalització: El treball ha estat lliurat dins del termini acordat	(4)	(3)	(2)	(1)	(0)

Aquestes pàgines són per al professorat. Si estàs fent aquest treball, no cal que les miris.

General

- Títol: Els terratrèmols a casa nostra.
 - Curs: Batxillerat.
 - Matèria: Matemàtiques (aplicació dels logaritmes a la vida real).
 - Temporalització: 5 sessions d'una hora.
 - Agrupaments: Equips de 4.
-

Objectius

1. Conèixer el nostre entorn en relació amb la seva estabilitat sísmica.
 2. Comprendre com es mesura la magnitud dels terratrèmols i les diferents escales que hi ha.
 3. Analitzar la relació matemàtica entre la mesura de la magnituds en l'escala de Richter i els seus efectes:
 1. Escala logarítmica.
 2. Funcions de creixement exponencial.
-

Competències

Competències clau:

- Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria.
- Competència digital.
- Competència personal, social i d'aprendre a aprendre.

Competències específiques:

- Competència 1
Modelitzar i resoldre problemes de la vida quotidiana i de diversos àmbits de coneixement,

inclòs el matemàtic, aplicant diferents estratègies i formes de raonament per plantejar i resoldre reptes.

- Competència 2

Argumentar la idoneïtat de les solucions d'un problema emprant el raonament i la lògica matemàtica per verificar la seva validesa.

- Competència 6

Vincular i contextualitzar les matemàtiques amb altres àrees de coneixement, abordant les situacions que se'n desprenguin, per modelitzar, resoldre problemes i desenvolupar la capacitat crítica, creativa i innovadora en situacions diverses.

- Competència 7

Comunicar i representar, de forma individual i col·lectiva, conceptes, procediments i resultats matemàtics usant el llenguatge oral, escrit, gràfic i multimèdia, mitjançant diferents tipus de suports, inclosos els tecnològics, per a donar significat, transferir i compartir coneixement.

- Competència 9

Cooperar, desenvolupant les destreses socials necessàries per participar activament en els equips de treball inclosius reconeixent la diversitat i el valor de les aportacions dels altres, per compartir i construir coneixement matemàtic de manera col·lectiva.

Sabers

Model matemàtic

- Determinació de la classe de funció (polinòmiques, exponencials, irracionals, racionals, logarítmiques, trigonomètriques i funcions a trossos) que modelitza relacions
- Identificació de la classe de funció (polinòmiques, exponencials, logarítmiques, i funcions a trossos) que modelitza relacions quantitatives en contextos diversos propis de les: científics, socials i de la vida quotidiana.

Relacions i funcions

- Estudi de les propietats de diverses classes de funcions: polinòmiques, exponencials, irracionals, racionals, logarítmiques, trigonomètriques i funcions a trossos.
 - Ús de l'àlgebra simbòlica en la representació i explicació de relacions matemàtiques en diferents contextos.
-

Avaluació

En aquest apartat teniu diverses eines per l'avaluació, algunes es donen en més d'un format perquè podeu escollir la que millor us vagi. Els enllaços DOI (*Digital Object Identifier*) tenen sempre la darrera versió d'aquestes rúbriques.

Durant el procés: Diari d'aprenentatge de l'alumne

- Autoavaluació fetal pels alumnes de forma individual: **Diari d'aprenentatge d'un treball en grup** en format ODT. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6973699> <<https://doi.org/10.5281/zenodo.6973699>> .
- Professorat: **Escala de valoració del diari d'aprenentatge** en format ODS (Versió per al Classroom) (Versió en línia). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6973766> <<https://doi.org/10.5281/zenodo.6973766>>

En finalitzar: Avaluació sumativa

- **Escala de valoració del grup** en format ODS (Versió per al Classroom) (Versió en línia). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6973808> <<https://doi.org/10.5281/zenodo.6973808>>
- **Escala de valoració del treball del grup** en format ODS (Versió per al Classroom) (Versió en línia). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6974405> <<https://doi.org/10.5281/zenodo.6974405>>

AVÍS sobre les versions per al Classroom:

Heu de pujar l'arxiu ODS al Drive i obrir-lo perquè Google li canviï el format al seu propi. Una vegada fet això, podeu anar al Classroom i importar la rúbrica. En l'ajuda de Google teniu la forma d'importar rúbriques: Importar guías de evaluación compartidas <<https://support.google.com/edu/classroom/answer/9335069?hl=es&co=GENIE.Platform%3DDesktop#zippy=%2Ccompartir-gu%C3%ADas-de-evaluaci%C3%B3n-export%C3%A1ndolas-e-import%C3%A1ndolas>> .

Baixa el fitxer origen

Informació general sobre aquest recurs educatiu

Títol	Els terratrèmols a casa nostra
Descripció	Aplicació de la matemàtica al coneixement dels terratrèmols i estudi dels terratrèmols propers geogràficament.

Autor	Juan José de Haro https://orcid.org/0000-0002-8064-5583 < https://orcid.org/0000-0002-8064-5583 >
Llicència	Creative Commons BY-SA 4.0 < https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ > Vinyetes: Klipartz.com < https://www.klipartz.com/ >
DOI	10.5281/zenodo.6977144 < https://doi.org/10.5281/zenodo.6977144 >

Aquest contingut ha estat creat amb [eXeLearning](http://exelearning.net/) <<http://exelearning.net/>> , el vostre editor de codi obert i gratuït per crear recursos educatius.

Descarrega el fitxer ELP

Avaluació del diari d'aprenentatge

Escala de valoració del diari d'aprenentatge *Aplica*

	Sempre	Gairebé sempre	De vegades	Poques vegades	Mai
ESFORÇ I REGULARITAT: hi ha una reflexió per a cada dia de treball. Accepta les recomanacions del professorat respecte als diaris	(4)	(3)	(2)	(1)	(0)
METACOGNICIÓ: Les reflexions són valuoses i objectives. S'entén allò que l'alumne vol expressar i les idees són bones. S'inclouen reflexions sobre la millora del treball.	(4)	(3)	(2)	(1)	(0)
EXTENSIÓ: no és només un tràmit i s'intenta fer amb serietat i rigor	(4)	(3)	(2)	(1)	(0)
FORMAT: Està ben organitzat i és estèticament agradable. El format és consistent en tot el diari. Si ha utilitzat mitjans audiovisuals, aquests són correctes i es pot veure, sentir i entendre amb normalitat.	(4)	(3)	(2)	(1)	(0)
EXPRESSIÓ: El llenguatge emprat és apropiat per un diari d'aquestes característiques.	(4)	(3)	(2)	(1)	(0)

DOI: [10.5281/zenodo.6973766](https://doi.org/10.5281/zenodo.6973766) <<https://doi.org/10.5281/zenodo.6973766>> . Escala de valoració del diari d'aprenentatge (CC BY-SA <<http://creativecommons.org/licenses/>>)

Avaluació del grup

Escala de valoració del grup de treball *Aplica*

	Sempre	Gairebé sempre	De vegades	Poques vegades	Mai
Participació i col·laboració: Tots els membres de l'equip han participat activament en les tasques proposades i han col·laborat ajudant als altres.	(4)	(3)	(2)	(1)	(0)
Distribució de les tasques: Les tasques s'han repartit de manera equitativa entre tots els membres de l'equip.	(4)	(3)	(2)	(1)	(0)
Integració entre els membres de l'equip: Durant la realització de totes les tasques, els membres de l'equip han expressat lliurement les seves opinions i punts de vista, han escoltat les opinions dels altres i han estat capaces d'arribar a un consens.	(4)	(3)	(2)	(1)	(0)
Assumpció de funcions i responsabilitats: Tots els membres de l'equip han exercit molt bé les seves funcions i han complert a la perfecció les seves responsabilitats.	(4)	(3)	(2)	(1)	(0)

DOI: [10.5281/zenodo.6973808](https://doi.org/10.5281/zenodo.6973808) <<https://doi.org/10.5281/zenodo.6973808>> . *Escala de valoració del grup de treball* (CC BY-SA <<http://creativecommons.org/licenses/>>)

Avaluació del treball

60% la informació del treball, 30% el format, 6% les fonts i 4% la temporalització

Escala de valoració per l'avaluació del treball *Aplica*

	Sempre	Gairebé sempre	De vegades	Poques vegades	Mai
Informació del treball: La informació del treball és adequada, tant quantitativament com qualitativament (notes dels exercicis, si hi ha).	(60)	(45)	(30)	(15)	(0)
Format i aspectes formals: El format de lliurament és el que s'ha demanat, la simbologia està ben utilitzada, la presentació, ortografia i gramàtica són correctes	(30)	(22.5)	(15)	(7.5)	(0)
Fonts del treball: Se citen correctament les fonts del treball així com la procedència de les imatges	(6)	(4.5)	(3)	(1.5)	(0)
Temporalització: El treball ha estat lliurat dins del termini acordat	(4)	(3)	(2)	(1)	(0)

DOI: [10.5281/zenodo.6974405](https://doi.org/10.5281/zenodo.6974405) <<https://doi.org/10.5281/zenodo.6974405>> . *Escala de valoració per l'avaluació del treball* (CC BY-SA <<http://creativecommons.org/licenses/>>)